

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

М.А.Жураева, С.Т.Хошимова, Н.Д. Ашуралиева

Андижанский государственный медицинский институт

Цирроз печени, занимая одно из главных мест среди болезней человечества, входит в десятку хронических заболеваний, увеличивающих причины потери трудоспособности и смерти. По данным статистики, во многих странах мира, кроме государств Восточной Европы и Центральной Азии, стандартизированный показатель смертности по возрасту, в период с 1990 года по 2017 год, уменьшился или стабильно сохранился. В этих государствах в виде исключения стандартизированная степень смертности по возрасту неуклонно росла за счёт широкой распространённости заболеваний печени. В 2017 году количество выявленных с декомпенсированной формой цирроза печени по отношению к общему количеству заболеваемости, составил 10,6 миллионов, тогда, как с компенсированной формой составили 112 миллионов человек. Эти цифры говорят о неуклонном росте и бессимптомном течении заболевания, что доказывает неоспоримую необходимость глубокого изучения заболевания.

Известно, что в контроле заболеваемости метод диспансерного наблюдения занимает ведущее место.

Исходя из этого, целью нашего исследования были изучены показатели диспансерного учёта по Мархаматскому району в 2019-2021 годах по данным областного управления здравоохранения.

Согласно этим данным, в 2019 году из 67 больных циррозом печени прошли диспансерное обследование 27, что составляет 40,3% от общего числа больных, находящихся под наблюдением. Из 393 больных гепатитом

на диспансерном учете находились 103 человека, что составляет 26% от числа больных. В 2020 году под диспансерным наблюдением находились 25 из 51 больных циррозом печени, т.е. 49,0%, и 52 из 1000 больных гепатитом, т.е. 5,2%, в 2021 году - 26 из 51 больных циррозом печени, т.е. 51%. Общеизвестно, что больные циррозом печени должны находиться под регулярным диспансерным наблюдением. Однако, даже несмотря на низкий показатель диспансерного учёта, в 2020 и 2021 годах отмечено увеличение количества больных циррозом печени (с 40,3% до 51%). В то же время установлен низкий показатель процента диспансерного учёта больных с хроническим гепатитом. Низкие показатели подтверждают, что среди населения со стороны медработников, не проводятся надлежащие мероприятия по повышению осведомленности и борьбе с этим заболеванием.

Проведённый анализ подтвердил наличие увеличения из года в год осложнений цирроза печени. С таким диагнозом необходимо получать плановое лечение в условиях стационара, не менее 2-х раз в год. Число людей, находившихся на стационарном лечении по поводу хронического гепатита, за последние 3 года несколько снизилось ($p=0,094$) (рисунок 1). Среднее количество людей, госпитализированных с циррозом печени за год, составило 130 (89%). В 2019 году этот показатель составил 44 (30%), в 2020 году – 58 (40%), в 2021 году – в среднем 78 пациентов (53%), причем расхождение в процентах обусловлено повторной госпитализацией одного пациента в течение года. В среднем от 30% до 53% пациентов лечились в больнице в течение пяти лет по поводу других заболеваний печени

Анализ показывает, что количество больных, находящихся на лечении в стационарах с циррозом печени в Андижанской области, к 2021 году увеличился на 23%. В основном это находящиеся на лечении в стационарах с интенсивной терапией ($p<0,01$). Основной причиной этого является большое

количество осложнений, отягощающих течение цирроза печени у больных. Среди осложнений наибольший процент пришёлся на кровотечения и составил 82% случаев. Также установлено, что при циррозе печени на долю портальной гипертенгической гастропатии приходится 55% кровотечений.